

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

важно учитывать, что препараты, использовании. Поэтому важно применять содержащие медь, могут оказывать фунгициды в предписанной дозировке. токсическое действие при чрезмерном

Литература

1. Sapaev, B., Saitkulov, F. E., Tashniyazov, A. A., & Normurodov, O. U. (2021). Study of methylation reactions of 2-phenylquinazoline-4-tion with “soft” and “hard” methylation agents and determination of its biological activity. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 258, p. 04023). EDP Sciences.
2. Sapaev, B., Sapaev, I. B., Saitkulov, F. E., Tashniyazov, A. A., & Nazaraliev, D. (2022, June). Synthesis of 2-methylquinazoline-4-thione with the purpose of alkylation of 3-propyl 2-methylquinazoline-4-thione with alkylating agents. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1). AIP Publishing.
3. Saitkulov, F., Qilichyeva, N., Abdullayev, B., Anvarov, A., & Ergasheva, M. (2022). Titrimetric analysis of calcium cation in "megaton" variety of cabbage. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 2(10), 134-135.
4. Saitkulov, F., Azimov, I., Ergasheva, M., & Jo‘raqulov, H. (2022). Carbohydrates are the main source of energy in the body. *Solution of social problems in management and economy*, 1(7), 68-71.
5. Saitkulov, F., Ibragimov, B. R., Allaqulova, M., Umarov, S., & Xolmatova, M. (2022). The role in the plant and the functions of nutrients. *Инновационные исследования в науке*, 1(16), 29-31.
6. Sapayev, B., Saitkulov, F. E., Normurodov, O. U., Haydarov, G., & Ergashyev, B. (2023). Studying Complex Compounds of Cobalt (II)-Chlooride Gecsacrystolohydrate with Acetamide and Making Refractory Fabrics from Them.

QISHLOQ XO‘JALIGIDA VERMIKULTURANING AHAMIYATI VA UMUMIY TAVSIFI

Kenjayeva Hulkar Sherzodbek qizi¹, Xoliyorova Surayyo Alisher qizi², Ergasheva Xafizaxon Yangibayevna³

Toshkent davlat agrar universiteti, Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi ta’lim yo’nalishi talabasi¹,
Toshkent davlat agrar universiteti, Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi ta’lim yo’nalishi talabasi²,
Toshkent Davlat Agrar Universiteti Ekologiya va botanika kafedrasi katta o’qituvchisi³

ЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРМИКУЛЬТУРИРОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.

Кенжаева Хулькар Шерзадовна¹, Холиёрова Сурайё Алишеровна², Эргашева Хафизахан Янгибаевна³

Студентка кафедры Экологии и охраны окружающей среды Ташкентского государственного аграрного университета ¹, Студентка кафедры Экологии и охраны окружающей среды Ташкентского государственного аграрного университета², Старший преподаватель кафедры экологии и ботаники Ташкентского государственного аграрного университета³

SIGNIFICANCE AND GENERAL DESCRIPTION OF VERMICULTURE

Kenjayeva Hulkar Sherzodbek qizi¹, Xoliyorova Surayyo Alisher qizi², Ergasheva Xafizaxon Yangibayevna³

Student of the Department of Ecology and Environmental conservation of the Tashkent State Agrarian University¹, Student of the Department of Ecology and Environmental conservation of the Tashkent State Agrarian University², Senior lecturer of Department of Ecology and Botany of Tashkent State Agrarian University³
E-mail: serzodovnahulkar@gmail.com

***Annotatsiya:** Maqolada vermikultura ya'ni yomg'ir chuvalchangi yordamida yuqori sifatli organik o'g'it olish xususida so'z yuritilgan. Ilmiy tadqiqotlardan olingan natijalar asosida vermikultura orqali yerlarni organik o'g'it bilan ta'minlash mineral o'g'itdan foydalangandan ko'ra foydaliroq va arzonroq hisoblanadi. Bu usuldan foydalanish ekologik toza mahsulot olishga yordam beradi va bundan tashqari tuproq tarkibi va atmosfera havosini zaharlanishdan saqlaydi. Maqolaning dolzarbligi aynan bugungi kunda qishloq xo'jaligida keng tarqalgan tuproq tarkibining kimyolashishini oldini olishga va organik dehqonchilikni qo'llab – quvvatlashga qaratilgan.*

***Kalit so'zlar:** agroekotizim, mineral o'g'itlar, tuproq unumdorligi, yomg'ir chuvalchangi, kaliforniya qizil chuvalchangi, tuproq, koprolit.*

***Аннотация:** В статье говорится о получении высококачественного органического удобрения с помощью вермикультуры, то есть дождевых червей. Согласно результатам научных исследований, обеспечение почвы органическими удобрениями посредством вермикультуры полезнее и дешевле, чем использование минеральных удобрений. Использование этого метода помогает получить экологически чистый продукт и, кроме того, защищает состав почвы и атмосферный воздух от отравления. Актуальность статьи направлена на предотвращение химизации состава почвы, широко распространенной сегодня в сельском хозяйстве, и поддержку органического земледелия.*

***Ключевые слова:** агроэкосистемы, минеральные удобрения, плодородие почвы, дождевой червь, калифорнийский красный червь, почва, копролит.*

***Abstract:** The article talks about obtaining high-quality organic fertilizer using vermiculture, that is, earthworms. Based on the results obtained from scientific research, providing soil with organic fertilizer through vermiculture is more useful and cheaper than using mineral fertilizer. The use of this method helps to obtain an environmentally friendly product and, in addition, protects the soil composition and atmospheric air from poisoning. The relevance of the article is aimed at preventing the chemicalization of the soil composition, which is widespread in agriculture today, and supporting organic farming.*

***Keywords:** agroecosystems, mineral fertilizers, soil fertility, earthworm, California red worm, soil, coprolite.*

Kirish. Qishloq xo'jaligi ekologiyasi oldida turgan asosiy vazifalar qatorida agroekotizimlarning ajralmas qismi bo'lgan biogeosenotik qoplarni rivojlantirishning optimal sxemalarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Agarda biz so'ngi 60 yil ichida olingan ma'lumotlarga e'tibor beradigan bo'lsak, qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun qilingan urinishlar samara bermaganini va bu bilan faqatgina tuproq tarkibining buzulishiga olib kelganini ko'rishimiz

mumkin. Buning asosiy sababi esa antropogen texnologiyalar va ekologik tizimlarning ishlash qonuniyatlari o'rtasida katta farqlardir. Ayrim agroekotizimlar uchun qo'llanilgan texnologiyalarning oqibatlarini nazoratga olinmaganligi agroekologiyaning kamchiliklaridan biridir. Tuproqqa nisbatan qilingan bunday uzoqni ko'ra olmaslik bilan, uning unumdorligi ma'lum vaqt davomida oshirilgan, ammo ayni paytda, bu unumdorlik vaqtincha bo'lgani uchun hozirgi kunga kelib

ayrim hududlardagi tuproq qatlami butunlay yaroqsiz holga kelgan. Shuni tan olish kerakki, bunday holatlar hozirda ham muntazam ravishda yurtimiz tuproqlari bilan sodir bo'lmoqda. Tuproq tarkibining buzilishiga asosiy sabab qilib biz mineral o'g'itlardan me'yoridan ortiq foydalanishni aytishimiz mumkin.

Vermikulturaning biologik xususiyatlari

Yuqorida aytilganlar agroekotizimlarda ishlab chiqarish jarayonlarini tizimli boshqarish zarurligini ko'rsatadi. Buning asosi tabiiy (biotik va abiotik) tizim hosil qiluvchilarni sinchkovlik bilan ko'rib chiqish, ularning faoliyati va rivojlanishining xususiyatlarini malakali baholashdir. Ishlab chiqarish jarayoni, albatta, alohida o'zaro bog'langan quyi tizimlardan shakllangan juda murakkab dinamik tizimdir. Olingan ilmiy ko'nikmalar va mavjud amaliy natijalar agroekotizimlarda loyihalash va boshqarish istiqbollarini ishonchli baholash imkonini beradi. Bunga yaxshi misol – vermikultivatsiya. So'nggi yillarda ko'plab mamlakatlarda biotexnologiyaning yangi yo'nalishlaridan biri bo'lgan vermikultivatsiya juda keng tarqalgan bo'lib, u yomg'ir chuvalchanglarining ma'lum shakllarini (Vermesdan – qurt) sanoatda ko'paytirishdan iborat. Bu yo'nalishning shakllanishi va rivojlanishi biologik asosda bir qator dolzarb ekologik muammolarni (organik chiqindilarni utilizatsiya qilish, tuproq unumdorligini oshirish, yuqori sifatli sof organik o'g'it olish, xavfsiz qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va boshqalar) hal etish imkoniyati bilan bog'liq. Vermikultura usuli atrof-muhitni turli ifloslantiruvchi moddalar bilan ifloslantirish xavfini sezilarli darajada cheklaydi yoki yo'q qiladi. Vermikultivatsiyaga alohida qiziqish mineral o'g'itlar va pestitsidlardan foydalanishdan voz kechishni va tuproqning yuqori biologik faolligini saqlab turishga qodir kompostlarni keng qo'llashni talab qiladigan muqobil qishloq xo'jaligi tarafdorlari tomonidan namoyon bo'ladi. Chiqindilarda qurtlarni sun'iy ravishda etishtirish uchun birinchi fermalar yarim asrdan ko'proq vaqt oldin AQShda yaratilgan. (Qurtlar baliq ovlash uchun yem ishlab chiqarish uchun o'stirilgan.) Hozirgi vaqtda qo'llash amaliyoti sezilarli darajada

kengayib, qishloq xo'jaligida ham, boshqa sohalarda ham tarqaldi. Vermikulturaning biologik xususiyatlari. Vermikultura – organik substratdagi qurtlarning komposti. Ko'pincha bu atama faqat qurtlarni yoki aksincha, faqat substratni anglatadi. Vermikult madaniy landshaft ichidagi ma'lum bir biotop bilan cheklangan murakkab biotsenotik jamoa sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Qurtlar bir necha turdagi umurtqasiz hayvonlar guruhlarini o'z ichiga oladi, jumladan, rotiferlar, nematodalar, enxitraeidlar, annelidlar va yomg'ir chuvalchanglari. Aynan ikkinchisi tuproq hosil qilish jarayonida, tuproq unumdorligini shakllantirish va saqlashda katta ahamiyatga ega. Yomg'ir chuvalchanglari umurtqasiz hayvonlar orasida eng katta tuproq aholisi bo'lib, ular tuproq makrofaunasining bir qismidir, ular umumiy tuproq biomassasining kamida yarmini tashkil qiladi. Masalan, o'rmon ekotizimlarida qurtlarning massasi umumiy tuproq biomassasining 50 dan 72% gacha. Hozirgi MDH hududida tarqalgan ko'pchilik yomg'ir qurtlari 180 ga yaqin turni o'z ichiga olgan Lumbricidae oilasiga tegishli. Umuman olganda, eng keng tarqalgani 15-16 tur bo'lib, ular orasida *Nicodrilus caliginosus* turlari sezilarli darajada ustunlik qiladi. Odatda haydalgan tuproqlarda yashaydi. Shuning uchun nomi ham "shudgorlangan qurt" ma'nosini bildiradi

Yomg'ir chuvalchangining agroekotizimlardagi ahamiyati.

Yomg'ir chuvalchangining uzunligi 9-13 sm (uzunligi 45 sm bo'lgan chuvalchanglar Kavkazda yashaydi, dunyodagi eng yirik qurt *Megascolides australia* 2,5 m). Yomg'ir chuvalchanglarining zichligi 1 m² maydonda o'rtacha 120 ta bo'ladi va biomassasi 1 m² da 50 g ni tashkil qiladi (bir chuvalchangning tana vazni 0,5-1,5 g). Kimyoviy ishlov berilmagan unumdor tuproqlarda 1 m² maydonda 400-500 tagacha yomg'ir chuvalchanglari bo'lishi mumkin. Chuvalchang uchun asosiy ozuqa manbai o'simlik qoldiqlari hisoblanadi. O'simlik qoldig'i mavjud tuproqni organik moddalar bilan boyitilgan deb hisoblash mumkin. Yomg'ir chuvalchanglari tuproqda harakatlanishi natijasida uning xususiyatlariga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Ular yerning g'ovakligi va

unumdorligi ortishiga, organik moddalarning to'planishiga, gumus hosil bo'lishiga hissa qo'shadilar. Tuproq uchun quyidagi ikki omil juda kerakdir: havo va namlik. Yomg'ir chuvalchaglari tuproq aeratsiyasini yaxshilaydi, namlikning kirib borishini osonlashtiradi va chirindi hosil qilish, nitrifikatsiya va ammonifikatsiya jarayonlarini kuchaytiradi. Yashash joyiga ko'ra chuvalchanglar 3 guruhga bo'linadi: tuproqning yuza qismida yashovchilar, tuproqning o'rta qismida yashovchilar va tuproqning eng quyi qismida yashovchilar. Masalan, yerga ishlov beruvchi chuvalchang 10-15 sm chuqurlikda yashaydi, quruq havoda 0,5 m va undan ko'proq chuqurlikka ko'chib o'tadi, u yerda kapsula hosil qiladi va vaqtincha qish uyqusiga ketadi (diapauza). Tabiiy muhitda Lumbricidae ko'payishi mavsumiylik bilan tavsiflanadi. Bu jarayonning maksimal intensivligi bahor va kuzda kuzatiladi. Chuvalchanglar 2,5 oy davomida ozuqasiz hayot kechirishi mumkin. Past haroratlarda ($0 \dots 5^{\circ} \text{C}$) ochlik davri 3 - 4 oygacha cho'ziladi. Ular namlikni yaxshi ko'radigan va o'rtacha termofildir. Oziqlanishi va hayot kechirishi uchun optimal harorat $20-25^{\circ} \text{S}$, ko'payish uchun $12-17^{\circ} \text{S}$. Qumli va loyli, kislotali va sho'rlangan tuproqlar chuvalchanglar uchun yaroqsiz hisoblanadi. Tuproq muhitning optimal reaksiyasi neytral yoki ozgina kislotali bo'lishi kerak. Chuvalchanglar shamolga chidamsiz hisoblanadi. Chuvalchanglar kasallanish tufayli nobud bo'lmaydi. Ularning nobud bo'lishiga ko'pincha tuproqlar tarkibida haddan tashqari kimyoviy moddalar miqdorining ortib ketishi sabab bo'ladi.

Kaliforniya qizil chuvalchangining yaratilishi

Tuproq tarkibini yaxshilashda chuvalchaglarning ahamiyati juda katta. Shuning uchun olimlar buni anglagan holda chuvalchaglarni sun'iy yetishtirishni yo'lga qoyishdi. Shunday qilib, amerikalik tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan ko'p yillik naslchilik ishlari natijasida 1959-yilda Kaliforniyada "Kaliforniya qizil chuvalchang gibridi" yoki oddiygina "Kaliforniya qizil chuvlachangi" deb nomlangan yangi turdagi

yomg'ir chuvalchaglari yetishtirildi. 1979-yildan boshlab u G'arbiy Yevropa va Yaponiyada tarqala boshladi. Gibrid unumdorligi va faolligi jihatidan oddiy yomg'ir chuvalchangdan sezilarli darajada ustundir va undan farqli o'laroq, sun'iy sharoitda yetishtirishga yaxshi moslashgan. Yomg'ir chuvalchaglarining agroekotizimdagi ahamiyati. Ilmiy adabiyotlarda ingliz tabiatshunosi G.Uayt birinchi bo'lib tuproq hosil bo'lishiga yomg'ir chuvalchaglarining ijobiy ta'siriga e'tibor qaratgan. 1789-yilda nashr etilgan kitobida u yomg'ir chuvalchaglari bo'lmagan yer "sovuq va to'yimsiz" bo'lishini yozadi. Bu masala bo'yicha asosiy tadqiqotlar Charlz Darvinning (1881) asarlari bo'lib, u tuproq unumdorligini shakllantirishda yomg'ir chuvalchaglarining ahamiyati, shudgor insonning eng qadimiy ixtirolaridan biri ekanligi, ammo ixtiro qilinishidan ancha oldin tuproq chuvalchanglar tomonidan doimo qayta ishlanishi haqida so'z yuritgan.

Xulosa. Yomg'ir chuvalchaglari tuproqqa foydali ta'sir ko'rsatadi. Organik moddalarning bo'laklarini yutib, qurtlar uni ichak bo'shlig'iga aylantiradi va uni "tosh" najas koprolitlari shaklida chiqaradi. Koprolitlar tuproq devorlarini shilimshiq bilan o'rab olish natijasida tuproq tuzilishini yaxshilaydi, bu uni, masalan, hatto suv bilan yuvilishidan himoya qiladi. Koprolitlar ta'sirida tuproqning biokimyoviy tarkibi ham o'zgaradi. Koprolitlar tarkibida 5 barobar ko'p biologik azot mavjud; ular unumdor bo'z tuproqlarining sirt qatlami bilan solishtirganda fosforgia 7 marta va kaliyga 11 marta boy. Kaltsiyning katta miqdori koprolitlarda to'plangan bo'lib, u yaxshi suvga chidamli tuzilmani va yuqori suvni ushlab turish qobiliyatini ta'minlaydi. Shu bilan birga, kaltsiy atrof-muhitning kislotaliligini pasaytiradi va fusarium, zang, bakte kabi o'simlik kasalliklarining rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan sharoitlarni yaratadi. Rioz va boshqalar foydali mikroflora koprolitlar yaqinida kuchli rivojlanadi. Bularning barchasi oxir-oqibat o'simliklarning yashash sharoitlarini yaxshilaydi. Yomg'ir chuvalchaglari, boshqa tirik organizmlar singari, tuproqni makro va mikroelementlar, o'sish moddalari va antibiotiklar bilan boyitadi. Chuvalchang

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

biomassasining bir qismi bo‘lgan proteaza yaxshilaydi, ularning o‘shini tezlashtirishga fermenti biostimulyatsiya ta‘siriga ega, yordam beradi, organizmdagi fiziologik va hayvonlar tomonidan oziq-ovqat hazm bo‘lishini biokimyoviy jarayonlarni faollashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

- 1 Агрэкология / Под ред. В.А. Черникова. М.: Колос, 2000. – 331 с.
- 2 Вальков В.Ф., Казеев К.Ш., Колесников С.И. Почвоведение (Учебный курс) – М.: Март, 2006. 495 с.
- 3 Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Экологические функции почв. М.: Изд. МГУ, 1986.
- 4 Тышкевич Г.Л. Экология и агрономия. Кишинев: Штиинца, 1991.
- 5 Титов И.Н. Вермикультура: переработка органической фракции отходов // Твердые бытовые отходы. 2008. № 8. С. 18-25.
- 6 Уразаев Н.А., Вакулин А.А. Сельскохозяйственная экология. М.: Колос, 1996.-255 с.

EKOLOGIK TOZA MAHSULOTLARNI YETISHTIRISHDA KASALLIK VA ZARARKUNANDALARGA QARSHI KURASHISHNING ZAMONAVIY USULLARI

2-son Davolash fakulteti talabasi

Isaqova Shirina Sodiqjonovna.

e-mail: isaqiva.shirina@icloud.com

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi, Bolalar kasalliklari propedevtikasi kafedrasida
katta o‘qituvchisi, dotsent

Sagdullayeva Ma’fura Abdulkarimovna

MODERN METHODS OF DISEASE AND PEST CONTROL IN THE CULTIVATION OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTS

2nd Faculty of Treatment student

Isaqova Shirina Sodiqjonovna.

e-mail: isaqiva.shirina@icloud.com

Tashkent Medical Academy, Senior Lecturer of the Department of Propaedeutics of Children’s
Diseases, Associate Professor

Sagdullayeva Ma’fura Abdulkarimovna

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ

студентка 2-го лечебного факультета

Исакова Ширина Содикжонова.

e-mail: isaqiva.shirina@icloud.com

Ташкентская медицинская академия, старший преподаватель кафедры пропедевтики детских
болезней, доцент

Сагдуллаева Маъфура Абдукаримовна

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda ekologik toza mahsulotlarni yetishtirish va ularning inson salomatligiga ta’siri o‘rganilgan. Zamonaviy ekologik qishloq xo‘jaligi usullari, jumladan, biologik kurash va organik o‘g‘itlardan foydalanishning samaradorligi tahlil qilindi. Tadqiqot natijalariga